

Tipos

<https://www.filmaffinity.com/>

<https://minube.com.ve/>

Verticales giran en torno a un tema o especialización buscan un espacio de intercambio de un tipo de información muy específico.

Responden a intereses particulares

- Temática
- Actividad
- Contenido compartido

Horizontales están dirigidas a un público genérico y se centran en sus contactos.

Su función principal es relacionar a las personas a través de las distintas herramientas de las que disponen

(Pozzo, 2023)

Tipos

Cada plataforma tiene un lenguaje de comunicación característico. Algunas se centran en imagen y video, otras en videos cortos con filtros o publicaciones efímeras, y las más tradicionales se basan en el texto, variando la longitud de las publicaciones (Borras, 2021)

Facebook 29.84%
 Instagram 24.67%
 Pinterest 24.59%
 YouTube 15.52%
 X 2.66%
 Reddit 1.33%
 (Briceño, 2025)

(Berenguer, 2021)

Generales	Contacto personal, amistades, familiares	Facebook, Instagram
Profesionales	Networking laboral, currículums, empresas	LinkedIn
Visuales	Contenido multimedia (fotos, vídeos)	Instagram, TikTok, Pinterest Flipboard
Microblogging	Mensajes cortos, actualizaciones rápidas	X
Colaborativas	Edición colaborativa de contenido	Wikipedia, Documentos de Google
Foros		Reddit Quora

RRSS en Venezuela

 15 millones de usuarios **53%**

 14 millones de usuarios **49%**
evidencia una fuerte penetración con anuncios

 9 millones de usuarios **34 %**

 5 millones de usuarios **20 %**

↕
presentan nichos
específicos para
estrategias dirigidas

(zimmarketing, 2025)

Construir una huella digital sólida

(Castillo, 2020)

RRSS ACADÉMICAS

-Plataforma digitales diseñadas específicamente para profesionales del ámbito académico.

-Objetivo de compartir trabajos de investigación, establecer contactos profesionales, colaborar en proyectos y mantenerse actualizados sobre avances científicos.

Características

- Perfiles profesionales académicos
- Publicación y difusión de artículos, libros, ponencias
- Seguimiento de investigadores y sus producciones
- Acceso a redes de colaboración.
- Herramientas de análisis de impacto académico (citaciones, índice h)

Conversación

- Interacción
- Diálogo
- Participación
- Comunicación cercana
- Elimina barreras geográficas

Tiempo Real

- Información
- Noticias
- Actualizaciones
- Rapidez y descentralización de la información
- Cualquier persona sube contenido

Marketing

- Promoción de productos y servicios
- Oportunidad para ganar dinero
- Hacer negocios

Ventajas RRSS

Estamos rodeados de gente que nos nutre con su diversidad

Visibilidad

- Aumentar el alcance
- Mejorar su reputación
- Poder y Fama
- Exposición y capacidad de actuar sin depender de terceros
- Explorar vocaciones

Aprendizaje

- capsulas
- penetración de personas y empresas

Contactos

- Conocer nuevas personas con intereses similares
- Conectar con personas que no veía hace años

Riesgos RRSS

Falta de
Privacidad

Influencia
negativa

Manipulación

Información
falsa o errónea

Vulnerabilidad

Aislamiento
Desconexión de
la realidad

Nomofobia
Phubbing

Conciencia
Responsabilidad
-Tiempo empleado
-Información compartida

Aislamiento y
dependencia

Cancelación en RRSS

Identificación de conducta ofensiva

Se cataloga una conducta como objetable

Amplificación viral

Las RRSS amplifican la denuncia

Justicia horizontal

Los usuarios actúan como jueces y jurados

Efecto inmediato

Se producen consecuencias rápidas e irreversibles

Riesgo

linchamientos digitales, sanciones sin derecho a defensa, procesos de justicia sumaria con posibilidad de errores, excesos o falta de proporcionalidad

Frasesología y Simbología RRSS

Interpretación y Malentendidos

- Diferencias culturales en la interpretación de símbolos
- Riesgo de ambigüedad y mensajes poco claros
- Necesidad de contexto para evitar

Economía expresiva: Uso eficiente y abreviado del lenguaje mediante acrónimos, emojis y hashtags.

Lenguaje híbrido: Combinación de elementos verbales, visuales y algorítmicos.

Velocidad e interacción: Este sistema acelera la comunicación en entornos digitales.

Identidad colectiva: Fortalece el sentido de pertenencia a comunidades virtuales.

Dinamismo: Se adapta continuamente según las tendencias culturales y las características propias de cada plataforma.

Comunicación en chats

- Abreviaturas y emojis para mantener conversaciones dinámicas
- Símbolos para expresar acuerdo, desaprobación o humor

Evolución constante

- Aparición de nuevos términos y símbolos
- Adaptación rápida a tendencias y modas
- Impacto en la comunicación formal e informal

Equilibrio Breve / Claro

- Importancia de no perder el mensaje principal por abreviar demasiado
- Uso responsable de símbolos para mantener profesionalidad
- Ejemplos de buenas prácticas en comunicación online

Expresión de identidad

- Uso de memes y jergas propias de cada comunidad
- Símbolos que refuerzan el sentido de pertenencia
- Adaptación del lenguaje según la plataforma y audiencia

Marketing

- Utilización para captar atención
- Hashtags (#) para agrupar temas y facilitar búsquedas.
- Menciones (@) para dirigir mensajes directos a usuarios específicos.
- Uso estratégico para aumentar visibilidad y participación.

Lenguaje Digital en RRSS influenciado por la IA

Identidad Virtual

Nombre de usuario y avatar o foto

Información de perfil (Biografía)

Publicaciones y contenidos

Interacciones y afiliaciones

Todo lo que se hace, dice y muestra en las RRSS, genera una huella e identificación de nosotros (Carrizo, 2021)

Identidad Virtual

Autopercepción

Influenciada por creencias y valores personales

Influencia Social

Impacto de las normas sociales y las expectativas

Autopresentación

Impulso de presentar una versión idealizada de uno mismo en línea

Formación de NI

- Fragmentadas
- Idealizadas
- Performativas
- Anónimas
- Experimentación

Comunidades Virtuales

Espacios digitales donde personas con intereses comunes interactúan regularmente, formando relaciones sociales y culturales, suelen tener un propósito específico y una identidad colectiva más clara.

Aquella cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar en un espacio virtual

Permiten

- Intercambiar información
- Interactuar con personas de diferentes latitudes
- Intersección de diversos puntos de vista
- Comunicación simultánea
- Debates, aprendizaje, colaboración
- Aportar el conocimiento y visión personal
- Alcanzar metas comunes
- Resolver problemas
- Desarrollar cualquier actividad

(Moreno, 2015)

(Méndez, 2016)

**Las diferencias
sociales desaparecen**

Tipos

Interés común	Basadas en hobbies, temas específicos	Reddit, foros de videojuegos
Relación sentimental	Formación de vínculos afectivos	Grupos de apoyo emocional
Práctica profesional	Intercambio de conocimientos técnicos	Stack Exchange, equipos de Slack
Espacio de juego	Juegos online multijugador	Mundo de Warcraft, Fortnite
Movimiento social	Activismo político o cultural	#MeToo, #Viernes ParaElFuturo

-**Concentradas** tienen un espacio específico asociado a una URL para todas las publicaciones

-**Distribuidas** cada usuario publica en su cuenta, la gestión es más compleja, a menudo utilizando hashtags o herramientas externas para recopilar publicaciones

(Borras, 2021)

Tipos

Comunidades de práctica (CoP)	Grupos de personas que comparten una práctica profesional común y colaboran para mejorar su conocimiento y habilidades en esa área.
Comunidades de aprendizaje profesional (PLC)	Espacios donde profesionales (generalmente docentes) colaboran regularmente para compartir conocimientos y mejorar la enseñanza.
Redes sociales académicas	Plataformas enfocadas en conectar a investigadores, compartir publicaciones y construir redes profesionales.
Comunidades virtuales de aprendizaje	Grupos que utilizan entornos digitales para facilitar el aprendizaje colaborativo entre estudiantes y docentes.
Redes de investigación colaborativa	Grupos de investigadores que trabajan juntos en proyectos específicos, compartiendo datos, metodologías y resultados.
Foros y grupos temáticos	Espacios virtuales centrados en temas específicos donde se intercambian ideas, experiencias y recursos.
Redes institucionales o corporativas	Comunidades internas de universidades, empresas o centros de investigación para fomentar la comunicación y el trabajo colaborativo.
Redes de voluntariado o acción social	Comunidades que promueven causas sociales, culturales o ambientales a través de plataformas digitales.

Diferencias

Objetivo	Interacción general, visibilidad	Propósito específico
Conexión	Red extendida de contactos	Miembros afines y recurrentes
Identidad	Perfil público, personal	Identidad compartida o anónima
Contenido	Personalizado, algorítmico	Temático, colaborativo
Participación	Variable, ocasional	Alta, compromiso constante

Rheingold (2000), Preece (2000)

1

2

3

4

Investigación

Movilización Sociopolítica y Activismo digital
#ClimateActionNow
#GlobalClimateStrike

Análisis de Sentimientos
Medición de percepciones, opiniones y emociones

Métodos de Investigación Digital

Adaptación de métodos tradicionales al entorno digital

Impacto en la Educación
-Aprendizaje informal
-Microaprendizaje

RRSS como Fuente de Datos Primarios
-Encuestas **En tiempo real**
-Observación
-Focus group

Netnografía
Estudio de comunidades en línea

Tecnociencia

Interacción intrínseca, dinámica y bidireccional que transforma la interacción humana, producción de conocimiento y desarrollo social, con gran potencial educativo.

•Tecnociencia (Base y Motor):

- **Permite la Existencia:** Internet, 5G, IA, Big Data, Realidad Extendida (VR/AR).
- **Define Funcionalidad:** Personaliza contenidos (IA), automatiza moderación, metaverso.
- **Retroalimentación Constante:** Datos impulsan innovación.

•RRSS y CV (Escenarios Sociales de la Tecnociencia):

- **Materialización en Cotidiana:** Comunicación global, creación de comunidades, nuevas sociabilidades.
- **Impacto Social:** Difusión de conocimiento vs. desinformación (algoritmos de verificación).
- **Económico:** Economía de creadores, marketing digital, teletrabajo.

•Sociedad (Impulsora y Reguladora):

- **Impulsa:** Necesidades de conexión, interacción, personalización.
- **Moldea:** Prácticas, culturas, normas.
- **Enfrenta Desafíos:** Brecha digital, ciberacoso, adicción, privacidad.
- **Regula:** Instituciones y gobiernos influyen en el rumbo de la tecnociencia.

•Ciencia Abierta y Ciudadana (potenciadas por RRSS):

- **Ciencia Abierta:** Difusión, colaboración, acceso democratizado (preprints, resultados, datos).
- **Ciencia Ciudadana:** Participación activa de no especialistas, recluta voluntarios, promueve alfabetización científica.

Ciclo Continuo: La tecnociencia crea las herramientas (RRSS y CV) estas son espacios de interacción social y experimentación la sociedad las usa, impulsa su evolución, adapta sus funciones y exige regulación.

Los avances en la informática, telecomunicaciones y la IA han impulsado el desarrollo de plataformas de RRSS cada vez más sofisticadas ampliando las posibilidades de interacción y colaboración en línea

Conclusiones

-Las RRSS y CV no solo son herramientas de comunicación y entretenimiento, sino también espacios donde se configuran nuevas identidades, prácticas sociales, modelos económicos y formas de conocimiento. Su estudio es decisivo para comprender las dinámicas actuales de la sociedad global

-Es fundamental una adecuada alfabetización digital para el uso de las RRSS de forma segura y productiva, mitigando riesgos como la desinformación y el impacto negativo en la salud mental, protegiendo a las nuevas generaciones y fomentando una ciudadanía responsable

